

Муаззамов Б.Б. Современные пути хирургического лечения вентральных грыж и их осложнения / Б.Б. Муаззамов // Вестник оперативной хирургии и топографической анатомии. – 2021. – Т. 1, №2 (3). – С. 45-47

УДК 616.34-007.43-007.271

СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЯ*

МУАЗЗАМОВ Б.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан

Аннотация

Проводимые в настоящее время оперативные вмешательства по поводу грыж передней брюшной стенки с применением биосинтетических материалов, используемых для пластики, не исключают развитие всевозможных осложнений.

Цель: оценить роль протезной пластики в развитии гнойно-некротических осложнений.

Материал и методы. Обследовано и госпитализировано 27 (100%) больных, которым была проведена протезная пластика в различных комбинациях с использованием полисинтетического материала.

Результаты: Исследования показали, что у 5 (18,5%) больных с надпапоневротической пластикой отмечалось осложнение в виде нагноения. Жалобы больных были на болезненность и чувство тяжести в области и вокруг послеоперационного рубца, у 2 (7,4%) из них отмечалось повышение температуры тела от 37,5 до 38,4°С. Кроме того наблюдались общая слабость, головные боли, недомогание. Всем пациентам произведено вскрытие гнойного очага, санация полости растворами антисептиков, назначена антибактериальная, дезинтоксикационная терапия. Койко-дни пролечившихся больных составили в среднем 7±5 дней. Состояние больных в динамике улучшилось.

Заключение. Одним из стандартов лечения вентральных грыж в настоящее время является протезирование грыжевого дефекта с помощью искусственных эндопротезов, что наряду с положительными сторонами чревато возникновением осложнений, одним из которых являются гнойно-некротические изменения в тканях. Для предупреждения их возникновения целесообразно проводить индивидуальный подбор сетчатого имплантата и фиксирующего материала.

Ключевые слова: вентральная грыжа, осложнения вентральных грыж, раневые осложнения после аллопластики

MODERN WAYS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIAS AND THEIR COMPLICATIONS

MUAZZAMOV B.B.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Abstract

The current surgical interventions for hernias of the anterior abdominal wall using biosynthetic materials used for plastic surgery do not exclude the development of all kinds of complications.

Objective: to assess the role of prosthetic repair in the development of purulent-necrotic complications.

Material and methods: Examined and hospitalized 27 (100%) patients who underwent prosthetic plastic in various combinations using polysynthetic material.

* Сведения об авторах:

Муаззамов Бобир Баходирович, e-mail: bob-abdu@mail.ru, к.м.н., доцент, Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, кафедра факультетской и госпитальной хирургии, урологии, 200118, Республика Узбекистан, г. Бухара, ул. Навои, 1.

SPIN-код: 2016-0516

Results: Studies have shown that 5 (18,5%) patients with nadaponeurotic plasty had a complication in the form of suppuration. The patients complained of soreness and a feeling of heaviness in and around the postoperative scar, 2 (7,4%) of them had an increase in body temperature from 37,5 to 38,4° C. In addition, general weakness, headaches, and malaise were observed. All patients underwent an autopsy of the purulent focus, sanitation of the cavity with antiseptic solutions, and prescribed antibacterial and detoxification therapy. Bed-days of the treated patients averaged 7±5 days. The condition of the patients has improved over time.

Keywords: *ventral hernia, complications of ventral hernias, wound complications after alloplasty*

Актуальность. Использование биосинтетических сетчатых материалов получило широкое распространение в современной хирургии вентральных грыж любой локализации [5, 7, 9]. В мировой литературе приводится множество данных о различных видах искусственных эндопротезов, выбор которых зависит от множества факторов и, которые должны отвечать соответствующим требованиям [1, 3, 6, 8]. Приводимые литературные выводы о высокой эффективности синтетических биоматериалов, хотя и соответствуют реальности, но всё же не исключают возможности развития послеоперационных осложнений, что в свою очередь чревато удлинением послеоперационного периода и соответственно повторного хирургического вмешательства [2, 4, 10].

Цель работы. Оценить роль протезной пластики в развитии гнойно-некротических осложнений.

Материал и методы. В хирургическую клинику кафедры факультетской и госпитальной хирургии, анестезиологии и реаниматологии, урологии за период с 2017 по 2019 гг были госпитализированы 27 (100%) больных, которым была проведена протезная пластика в различных комбинациях с использованием полисинтетического материала. Давность оперативного лечения соответствовала от 1,5 месяцев до 1 года. Сетка накладывалась в основном способом inlay, что составляло 22 (81,5%) больных, и sublay – 5 (18,5%) больных. Всем пациентам были применены полипропиленовые сетки стандартного типа, которые фиксировались к тканям с помощью специальных стерильных викриловых нитей. Пациенты ранее были оперированы как в сельских – 19 (70,4%), так и в городских условиях – 8 (29,6%). Среди них мужчины составляли 21 (77,8%) человек, женщины – 6 (22,2%). Возраст больных колебался от 34 лет до 61 года.

Результаты исследования. У 5 (18,5%) больных с надапонеуротической пластикой отмечалось осложнение в виде нагноения. Жалобы больных были на болезненность и чувство тяжести в области и вокруг послеоперационного рубца, у 2 (7,4%) из них отмечалось повышение температуры тела от 37,5 до 38,4°С. Кроме того наблюдались общая слабость, головные боли, недомогание. Всем пациентам произведено вскрытие гнойного очага, санация полости растворами антисептиков, назначена антибактериальная, дезинтоксикационная терапия. Во время оперативного вмешательства в санированную полость наложены дренажные трубки, где в последующем проводилось наблюдение за характером и количеством выделяемого содержимого. Дренажные трубки по мере их “очищения” или прекращения выделений удалялись в сроки от 8±2 дней до 12±4 дней. Всем больным в послеоперационном периоде проводилась антибактериальная и симптоматическая терапия, контроль за состоянием послеоперационной раны. Кроме того было проведено динамическое ультразвуковое наблюдение постраничного пространства. В обязательном порядке проводились постоянная санация гнойных полостей с помощью антисептиков и местное использование мази “Левомеколь”. Койко-дни пролечившихся больных составили в среднем 7±5 дней. Состояние больных в динамике улучшилось и все они выписаны под наблюдение амбулаторного врача по месту жительства.

Выводы. В современной медицине одним из золотых стандартов лечения вентральных грыж является протезирование грыжевого дефекта с помощью искусственных эндопротезов, что наряду с положительными сторонами чревато возникновением осложнений, одним из которых являются гнойно-некротические изменения в тканях. Для предупреждения их возникновения целесообразно проводить индивидуальный

подбор сетчатого имплантата и фиксирующего материала ещё в дооперационном периоде, так как применение синтетических нитей для этих целей может являться одной из причин, приводящих к данному осложнению.

Список литературы

1. Акимов В.П. Новая методика лечения вентральных грыж / В.П. Акимов, А.А. Назаренко, И.Х. Баталов // Альманах института хирургии им. А.В. Вишневского: тезисы XII Съезд хирургов России (Ростов-на-Дону, 7-9 октября 2015г.), 2015. – №2. – С. 590-591.
2. Ахмедов Р.М. Осложнения после хирургического лечения абдоминальных грыж с применением протезной пластики / Р.М. Ахмедов, Б.Б. Муаззамов, У.Х. Юлдашев // Материалы научно-практической конференции "Современные технологии лечения грыж передней брюшной стенки", Санкт-Петербург, 20-21 апреля, 2017. – С. 17-18.
3. Головин Р.В. Прогнозирование развития раневых осложнений после комбинированной аллогерниопластики при послеоперационных вентральных грыжах срединной локализации / Р.В. Головин, Н.А. Никитин, Е.С. Прокопьев // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №2. – С. 379.
4. Мирходжаев И.А. Влияние аллогерниопротезирования вентральных грыж на показатели качества жизни больных / И.А. Мирходжаев, Б.З. Хамдамов // Проблемы биологии и медицины. – 2018. – №102 (3) – С. 91-93.
5. Федоров Ю.Ю. Современная концепция абдоминопластики / Ю.Ю. Федоров // Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2002. – №4. – С. 114.
6. Хамдамов Б.З. Морфологические изменения при применении фотодинамической терапии в лечении раневой инфекции в эксперименте / Б.З. Хамдамов // Морфология. – 2020. – №2-3. – С. 223-224.
7. Черкасов М.Ф. Методы диагностики, профилактики и лечения осложнений герниопластики / М.Ф. Черкасов, А.Ю. Хиндикайнен, А.А. Помазков // Астраханский медицинский журнал. – 2016. – №11 (4) – С. 50-64.
8. Шамсиев А.М. Хирургическое лечение больных вентральными грыжами с сопутствующим ожирением / А.М. Шамсиев, С.С. Давлатов // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2016. – №1. – С. 78-83.
9. Possibilities of using a cyanoacryl adhesive for fixation of a net implant in the laparoscopic treatment of inguinal hernias/ V.P. Akimov [et al.] // Vestnik of Saint Petersburg University. Medicine. – 2018. – Vol. 13, №3. – P. 282-290.
10. Abdominal Wall Reconstruction: the uncertainty of the impact of drain duration upon outcomes / M.A. Plymale [et al.] // Am Surg. – 2016 – №82 (3) – P. 207-11.